

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15254427>

PARRANDALARINING TUXUMLARINI INKUBATSIYALASH SAMARADORLIGI

Ergashev Alisher Anvarjonovich,

Toshboltayeva Dinora Alisher qizi

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,

chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

***Annotatsiya.** Sanoat va nodavlat parrandachilik xo'jaliklarini rivojlanishi uchun, bu ko'plab sonda tuxumlarni inkubatsiyalash natijasida sog'lom jo'jalar olishga qaratilgan tadbirlarni mohiyatini yoritib berishdan iborat.*

***Kalit so'zlar:** zoti, liniya, inkubatsiya, davr, embrion, endogen va ekzogen.*

***Аннотация.** Для развития промышленных и негосударственных птицеводческих хозяйств он заключается в освещении сути мероприятий, направленных на получение здоровых цыплят в результате инкубации большого количества яиц.*

***Ключевые слова:** порода, линия, инкубация, период, эмбрион, эндогенный и экзогенный*

***Annotation.** For the development of industrial and non-governmental poultry farms, it consists in highlighting the essence of measures aimed at obtaining healthy chickens as a result of incubation of a large number of eggs.*

***Keywords:** breed, line, incubation, period, embryo, endogenous and exogenous.*

Kirish. Parrandalarda amaliy faoliyat natijalari zootexniya fanining yutuqlari bilan belgilanadi. Seleksiya ishlari yuqori mahsuldor, raqobatbardosh mahsulotlarni yaratishni ta'minlashi va bugungi kunda ishlab chiqarishning amaliy masalalarini hal qilishi kerak. Parrandalar xususan "Broyler go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarish samaradorligining asosiy omili hayvonlarni biologik jihatdan to'liq oziqlantirishdir. Oziqlantirish darajasini va sifatini tartibga solish, zotning belgilarini sezilarli darajada yaxshilash mumkin.

Respublikamiz prezidentining farmon va qarorlari, hukumat qarorlari bu borada dasturi amal bo'lib xizmat qilmoqda. Bu hujjatlarda chorvadorlar uchun barcha shart-sharoit va imtiyozlar o'z aksini topgan. Mamlakatimizda chorvachilikni rivojlantirish uchun mustaqillik yillarida barcha imkoniyatlar yaratib berildi. Chorvachilikni xususiylashtirish natijasida chorva hayvonlari egasini topdi, fermer, dehqon va shaxsiy xo'jaliklarda chorva bosh sonlari ko'payib, mahsulot etishtirish keskin oshdi.

Inkubatsiyabop tuxumlarni inkubatsiyalashga tayyorlash. Inkubatsiyabop tuxumlarni ko'pi bilan 5 kungacha belgilangan meyorlarda saqlash, bu esa tuxumlarda jo'jalar chiqishi sifatlariga salbiy tasir ko'rsatmaydi. Shu sababli tovuq tuxumlarini tuqqandan 6 kungacha saqlagan maqul. Tovuq tuxumlari 3 kungacha 15-18⁰C issiqlikda, 6 kungacha 8-12⁰C va namlik 75-80% maxsus xonada xavo almashtirish moslamalari o'rnatilgan bo'lishi va vaqti-vaqti bilan sof xavo bilan ta'minlab turilishi kerak. Tuxumlarning eskirishini kamaytirish uchun, biologik sifat ko'rsatkichlarin saqlab turish muximdir. Tuxum tarkibidagi suv miqdorini bug'lanishiga yul qo'ymaslik va blastodesk to'qimasini xayotchanligini saqlab turish muximdir.

Inkubatsion tuxumlarning po'chog'ini tozaligiga etibor berish zarur. Tuxumlarni dizenfeksiya qilishda farmaldegid bo'g'i yordamida maxsus kamerada 1m³ xisobiga 45 ml 45% li formalen 30g margansovka, kaliy va 30 ml suv (aralashmasi) suyuqligi par shaklida 30 daqiqagacha saqlanadi.

Polietilen moslamalarda tuxumlarni saqlash, taxminiy issiqlik xaroratining saqlanishi bu esa saqlash muddati oshishi va blastodesk to'qimasi xayotchanligi va tuxumdan jo'ja chiqishi sifatiga ijobiy tasir etadi.

Tuxumlarni salqin kamerali xonalarda saqlashda kamera ichidagi issiqlik, xarorat 10-12⁰S, namlik 72-74% bo'lishi, saqlash davomida tuxumlarni aylantirib turish man etiladi, bir xil xolatda turishi kerak. Tuxumlarni terilgan latoklarga (etiketka) belgilar o'rnatilib, tuxumlar tug'ilgan vaqti, turlari, zoti, liniyasi ko'rsatilishi kerak.

Tuxumlarni inkubatsiyalashda biologik nazorat o'tkazish. Tuxumlarni inkubatsiyalash davomida biologik nazorat o'tkazish, ko'plab embrionlarni rivojlanish davomida xar xil nuqsonli embrionlarni ko'rish va sabablarini aniqlash imkonini beradi. Tuxumlarni inkubatsiyalash davomida ovoskopdan o'tkazish, bu esa rivojlanishdan orqada qolgan, o'lgan embrionlarni ajratish va tuxumlarni inkubatsiyalanish jarayoni to'g'risida tushuncha beradi.

Inkubatsiyabop tuxumlarni inkubatsiyalash davomida tuxumlarni tanlamasdan (sluchoyno viborka) olib, ularni yorib ko'rish bilan, embrionlarni rivojlanishini nazorat qilinadi. Yorilgan tuxumlarda embrionning umumiy xolati, pardasi, rivojlanishda bo'lgan o'zgarishlar va o'lim sabablari aniqlanadi. O'lgan embrionlarni yorib ko'rish bilan aniq malumotlarni olish mumkin. Mikroskopda ko'rish bilan o'lim sabablarini aniqlanadi.

Tovuq embrionlarning o'lim davrlarini Peyn (1946) ikki davrga bo'lgan. Birinchi davr tuxumlarni inkubatsiyalashni uchinchi va oltinchi kunlar o'rtasida, aynan inkubatsiyalashning 4-kunida embrionlarni ko'p o'lishi mumkin.

Ikkinchi davr tuxumlarini inkubatsiyalashni 17 va 19 kunlar oralig'ida, aynan inkubatsiyalashni 19 kunida embrionlarni o'limi ko'p bo'ladi.

Tovuq embrionlarini rivojlanishida xar xil talofatlarga uchraydigan davrlarni uchga bo'lanadi.

birinchi davr inkubatsiyalashning 2-3- kunlarida

ikkinchi davr – inkubatsiyalashning 9-11

uchinchi davr –inkubatsiyalashning 17-21- kunligida.

Embrionlarning o‘lim sabablari turlicha tassurotlarga bog‘liq bo‘lib, etiologik xususiyatlariga bog‘liq xolda tuxumdan chiqqan jo‘jalarning xayotchanligi past bo‘ladi.

Embrionlarning rivojlanishiga tasir etuvchi omillarni endogen va ekzogen tasirotlarga bo‘lish mumkin.

Endogen –tasirotlar –bu to‘la qiymatli tuxumlarning shakllanishi, yani ota-onalik galasidagi parrandalarni noto‘g‘ri to‘la qiymatli oziqalar bilan oziqlantirmaslik, (gamet) xar ikkala gametalardagi potologik o‘zgarishlar va xar xil infeksiyalar xisoblanadi.

Ekzogen – bu tovuqlar tuqqandan keyin, tuxumlarda paydo bo‘ladigan sabablar.

Endogen –sabablar tuxumlarning shakllanishi davomida paydo bo‘ladi.

Ekzogen – sabablar embrionlar rivojlanishidan oldin va embrional davrlarda paydo bo‘ladi.

Biologik tajriba o‘tkazishining quyidagi tartibi mavjud: Nazorat ko‘rish-inkubatsion tuxumlarni inkubatorga qo‘yishdan oldin yoritib ko‘rish yuli bilan tuxumlar sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha baxolanadi: tuxumlarning og‘irligini yuqotishi; tuxumlarning inkubatsiyalanish davomiyli va tuxumlardan jo‘jalarning ochib chiqish vaqti; tuxumlarni inkubatsiyalash davrlarida embrionlarning o‘lim sababi va sonining xisob-kitobi; tuxumlardagi embrionlarni yorib olish, embrionlarni yorib ko‘rish bilan turli parrandachilik xo‘jaliklardan olib kelingan inkubatsion tuxumlarni to‘la qiymatligini bilish. Undan tashqari, tuxumdan ochib chiqqan jo‘jalarning xayotchanligi baxolanadi.

Xavo xaltasini chegarasi, tuxumning o‘tkir qismida yaqqol qora rangda ko‘rinadi. Embrion meyorida rivojlanayotgan bo‘lsa, u xolda tuxum to‘lig‘icha embrion bilan qoplanmay, tuxumning o‘tmas qismi va o‘tkir qismlari uchki qismida bo‘shliq paydo bo‘ladi.

Asosiy etibor embrion tuxum po'chog'ini yorishi va chiqishiga qaratiladi. Embrion tuxum po'chog'ini yorishi o'z vaqtida tuxumning o'tmas qismining yaqinida bo'lishi kerak. noto'g'ri

Tuxumdagi embrionning po'chog'idan yorib chiqish xolati, odatda tuxum o'tkir qismida bo'lib, yorib chiqish muddati cho'ziladi, natajada embrionning o'lish xolati bo'ladi. Bir vaqtning o'zida tuxumlardan embrionlar yorib chiqishi, bu embrionlarning yaxshi rivojlanganligi va tuxumning sarig'i va oqsilini to'lig'icha foydalanganligidan dalolat beradi. SHuni etiborga olish kerakki, ayrim xollarda tasirotlar xam tuxumlardan embrionni yorib chiqishiga salbiy tasir etadi. Go'sht-tuxum yunalishidagi tovuq tuxumlari, tuxum yunalishidagi tovuq tuxumlariga nisbatan 8 soat ko'p (uzoq muddatga) inkubatsiyalanadi.

Xulosa. Tuxumlarni inkubatsiyalash davrida embrionlarning o'lish sabablari. Biologik to'la qiymatli bo'lmagan tuxumlardagi embrionlarning o'lish sabablari, ota-onalik galasidagi parrandalarni meyorda saqlash, asrash va to'la qiymatli oziqlar bilan oziqlantirmaslik natijasida to'la qiymatli bo'lmagan tuxumlar olinadi. Tuxumlarning kimyoviy tarkibining buzilishi, yani to'la qiymatli oqsillar bo'lmasligi, vitaminlar va xar xil mineral tuzlar bo'lmasligidir. Bu moddalarning etishmasligi embrionlarni meyorda oziqlanishiga salbiy tasir etadi. Keyingi yillarda sanoat parrandachiligida, ota-onalik galasidagi parrandalarni oziqlantirishda xatoliklarga yo'l qo'yish xolatlari yani to'la qiymatli ratsionlar asosida oziqlantirmaslik tufayli inkubatsiyalanayotgan tuxumlarni ochib chiqish samarasini keskin pasaytirmoqda.

Tuxum yo'nalishidagi parrandachilik fabrikalarida tuxum etishtirish sexi xo'jalikning asosi hisoblanib, bunda sanoat podasidagi tovuqlarning o'rtacha yillik bosh soni bilan shu korxonaning ishlab chiqarish quvvati aniqlanadi. Shuning uchun ularning tovuqlar podasi to'ldirish inkubatsiya qilinayotgan tuxumlarning ochib chiqish hajmiga bog'liqdir..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" Toshkent sh., 2022-yil 28-yanvar, PF-60-son farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2018 yil 13 noyabrdagi "Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"PQ-4015-sonli Qarori www.lex.uz.
3. Parrandalarni boqishni tartibga solish bo'yicha tavsiyalar / komp. T. N. Lenkova, Sh.A. Imangulov, I. A. Yegorov, L. M. pri-sajnyaya, Z. A. Petrina. Sergiyev Posad.: VNITIP, 1992 yil. 55s.
4. Islomxo'ja S.S., Boboyev K.X., G'ulomov K. "Parrandachilikdan amaliy mashg'ulotlar". Darslik. Toshkent, O'zbekiston nashriyoti, 1996 y.
5. D.Scrivener "Popular Poultry breeds" Booshop 2014 England.
6. A.Ergashev "Probiotiklarni broyler jo'jalarning ichki organ va to'qimalardagi o'zgarishlari" Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515 volume 2 issue 7 2023 yil, <https://zenodo.org/records/10463804>